

Estrategias de aprendizajes para el logro de las competencias en la educación a distancia

Learning Strategies to Achieve Competencies in Distance Education

Yanet Yovanny-Mata¹

Jovanny Rodríguez-Cabral²

Resumen

La investigación tiene como objetivo determinar las estrategias de aprendizajes para el logro de las competencias en la educación a distancia. La investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo y de campo. Se trabajó con una muestra de alumnos que cursan en segundo trimestre en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA). Los resultados permitieron determinar que los alumnos utilizan las diferentes estrategias, tales como ensayo, de elaboración, organización, metacognitivas, de autorregulación, de evaluación y de reacciones de apoyo o efectivas, lo cual ha contribuido a que las competencias especificadas en los programas de estudios de las asignaturas que han cursado, según su valoración, las han logrado desarrollar totalmente en un 67 %, en un 32 % medianamente y solo 1 % no lograron desarrollar algunas de las competencias. Se concluye que la utilización de las diferentes estrategias de aprendizajes es fundamental para el proceso de aprendizaje y contribuyen al desarrollo de las competencias.

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, competencias, educación a distancia.

Abstract

The research aims to determine the learning strategies for the achievement of skills in distance education. The research was quantitative, descriptive and field type. We worked with a sample of students who were studying in the second term at the Open University for Adults (UAPA). The results made it possible to determine that students use different strategies, such as testing, elaboration, organization, metacognitive, self-regulation, evaluation and supportive or effective reactions, which have contributed to the fact that the competencies specified in the programs of studies of the subjects they have taken, according to their assessment, 67% have fully developed it, 32% moderately and only 1% failed to develop some of the skills. It is concluded that the use of different learning strategies is essential for the learning process and contributes to the development of skills.

Keywords: learning strategies, skills, distance education.

¹ Universidad Abierta para Adultos, UAPA, <https://orcid.org/0000-0003-0972-7006>, yanetjiminian@uapa.edu.do

² Universidad Abierta para Adultos, UAPA, jovannyrodriguez@uapa.edu.do

1. Introducción

Las estrategias de aprendizaje en educación a distancia permiten al alumno ser responsable de su propio aprendizaje y desarrollar competencias metacognitivas que le permiten autorreflexionar, controlar y autorregular su proceso de aprendizaje, identificando y evaluando su progreso para una mejor efectividad del mismo.

Sin embargo, en las instituciones de educación a distancia se observa que los alumnos no asumen su rol, muchos no cumplen con sus asignaciones a tiempo. Esto se debe posiblemente a varias razones, entre las cuales se pueden destacar el poco conocimiento que tienen de la metodología de trabajo de la modalidad, la falta del uso de estrategias y técnicas de estudio adecuadas que le permita un aprendizaje significativo o la falta de motivación en sus estudios, esto trae como consecuencia que obtengan bajo rendimiento académico, cuyos resultados obtenidos al final no sean los deseados y fracasen en el desarrollo de las competencias especificadas en su plan de estudio, lo que conlleva a no alcanzar sus objetivos de aprendizajes.

Dadas las situaciones presentadas anteriormente, se pretende dar respuesta a los siguientes objetivos: describir el proceso de planificación del proceso educativo, identificar las técnicas de evaluación de los aprendizajes, determinar el nivel de rendimiento académico de los alumnos, verificar las estrategias de aprendizajes que aplican los alumnos y su nivel de satisfacción en los cursos. Esto permitirá tomar acciones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

2. Fundamentación teórica

Las estrategias de aprendizaje son las que guían, ayudan y establecen el modo de aprender de los alumnos. Ayudan para que este sea más efectivo y significativo. Por lo que es un compromiso del docente planificar, regular y evaluar reflexivamente su actuación. Según Reyes (2016) «El aprendizaje significativo implica significados y responsabilidades compartidas» (p. 42).

Díaz-Barriga y Hernández (2007) definen estrategias de aprendizaje como el conjunto de procedimientos o secuencias de acciones conscientes, voluntarias, controladas y flexibles, que se convierten en hábitos para quien se instruye, cuyo propósito es el aprendizaje y la solución de problemas tanto en el ámbito académico como fuera de él.

Son procedimientos o planes encaminados al logro de las competencias en el proceso de aprendizaje centrado en el alumno.

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los alumnos. Con base en una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que se pretende desarrollar (Pimienta, 2012). Es decir, que el docente debe adecuar la planeación del curso a los resultados de aprendizajes que se quieren lograr en los alumnos.

Las estrategias de aprendizajes son actividades u operaciones del pensamiento que el alumno lleva a cabo para construir, facilitar o mejorar el conocimiento, independientemente del tipo de contenido de aprendizaje, esta puede ser con o sin el docente (Cepeda, 2013).

En el ámbito académico, las estrategias de aprendizaje se han clasificado en: ensayo, elaboración, organización, control de la comprensión, de apoyo o afectivas, y metacognitivas. Dichas estrategias conllevan a que el estudiante se convierta en «autónomo, independiente y autorregulado, capaz de aprender a aprender» (Díaz-Barriga & Hernández, 2007, p. 233).

La aplicación de las diferentes estrategias de aprendizaje les permite a los alumnos ser más conscientes de su proceso, ya que pueden ir comprobando sus niveles de aprendizaje, identificando sus fortalezas y oportunidades de mejoras e ir integrando los métodos y técnicas que les permitan potencializar su aprendizaje. De este modo lo hace más autónomo, independiente y reflexivo.

Chávez (2017) afirma que es de vital importancia a fin de mejorar el rendimiento académico, el fomentar entre los alumnos la formación y desarrollo de estrategias cognitivas, metacognitivas, de autorregulación personal, motivacional, entre otras.

3. Metodología

Este estudio es cuantitativo, de carácter no experimental, en el que se observa el fenómeno tal como se da en su contexto natural y luego se analiza tomando en cuenta los resultados estadísticos. También es descriptivo ya que se analiza las estrategias de aprendizajes usadas por los participantes que cursaron su primer trimestre en la universidad y que están cursando su segundo trimestre.

En la presente investigación se da a conocer la población y la muestra objeto de estudio. La población según Hernández et al. (2010) «es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones a estudiar» (p. 174).

La población bajo estudio está conformada por 915 alumnos que cursan su segundo trimestre en la universidad.

Para la realización de este trabajo de investigación, se seleccionó una muestra aleatoria de los alumnos, la misma se calculó en base a una población finita y se aplicó la fórmula estadística de Fisher y Navarro para determinar la cantidad de participantes a encuestar, se trabajó a partir de un nivel de confianza del 90 % y un error porcentual de 10 %, que dio como resultado 63 alumnos.

En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta y la observación. El instrumento fue el cuestionario a los alumnos por ser de más fácil manejo, aplicación y por garantizar mayor confiabilidad. La ficha de observación de las actas de calificaciones para verificar el rendimiento académico de los alumnos que cursan su primer trimestre en la UAPA.

4. Resultados

Para un efectivo proceso de planificación del proceso educativo se hace necesario que todos los docentes socialicen con los alumnos el programa y el proceso de evaluación de los aprendizajes que realizarán en la asignatura el primer día de clases. En este sentido el 71 % y 83 % de los alumnos, respectivamente, aseguraron que todos lo hacen.

En el proceso educativo también es de suma importancia en la relación comunicativa entre docente-alumno para el fortalecimiento del mismo. Los alumnos afirmaron en un 78 % que tienen una relación abierta, de confianza y dialógica, de dimensión horizontal con sus docentes, pero hay que destacar que un porcentaje a considerar de un 21 % indicaron que la relación se daba de manera tradicional: dar clase, enseñar y transmitir conocimiento, lo cual no contribuye al aprendizaje significativo.

Según los alumnos, las principales actividades de enseñanza y aprendizaje que implementaron los docentes durante su primer trimestre fue la retroalimentación de las tareas, organizar grupos para exposiciones, entrega de trabajos y exposiciones por parte de los alumnos. Y los recursos utilizados en más de un 80 % en el proceso de enseñanza y aprendizaje son data show, laptop y pizarra.

Es de mucha importancia en la educación a distancia, el tiempo de dedicación de los alumnos a las actividades de estudio independiente. En este sentido el 42 % de los alumnos dedican la cantidad de horas promedio, más de 6 horas, que deben dedicar según los créditos que cursan para la realización de las actividades académicas y así lograr las competencias profesionales establecidas en los programas de estudios. Un 30 % dedica solo de 3 a 4 horas y un 28 % de 1 a 2 horas, en este sentido se hace necesario orientar a los alumnos sobre el tiempo de dedicación a los trabajos académicos que deben dedicar a partir de la cantidad de créditos que tengan las asignaturas.

El 57 % de los alumnos dice que algunos de los docentes retroalimentan oportunamente todas las tareas enviadas y las califican a tiempo, un 40 % dice que todos y un 3 % indica que ninguno.

Los alumnos indican que los métodos o técnicas de evaluación que aplican sus docentes son: tareas, exposiciones, trabajo final/proyecto, ejercicios, investigaciones, prácticas, pruebas de evaluación escrita, cuestionarios, foros/debates, portafolio y resolución de problemas respectivamente, análisis de casos y wiki. Es importante indicar que los que se utilizan siempre son las tareas, exposiciones, trabajo final/proyectos.

Según la valoración de los alumnos con relación al desarrollo de las competencias, en un 67 % la han logrado desarrollar, en un 32 % medianamente y solo 1 % no lograron desarrollar algunas de las competencias. Esto se corresponde con los datos obtenidos en las actas de calificaciones finales reportadas por los docentes, donde un 66 % de los alumnos adquiere las competencias necesarias para aprobar las asignaturas. Hay que destacar que un 47 % de los alumnos del primer trimestre obtuvo una calificación excelente (A) y buena (B).

5. Conclusiones

Los docentes utilizan diferentes estrategias didácticas, tales como exposiciones, trabajos en grupos, investigaciones, organizadores gráficos, debates, elaborar resumen, lectura crítica, análisis de casos, aprendizaje basado en problema, cuestionamientos, solución de problemas, mesa redonda y simulaciones y otras. Las principales estrategias utilizadas por los docentes contribuyen a desarrollar las habilidades del pensamiento y conocimiento de los alumnos.

En el proceso de evaluación por competencia es fundamental la retroalimentación oportuna y pertinente, para que el alumno tenga información acerca de la calidad de su desempeño y pueda corregir y mejorar su competencia. Con esto se logra en el alumno una mayor motivación para trabajar con mayor eficiencia.

La mayoría de los alumnos utiliza las estrategias de elaboración, de evaluación y de reacciones de apoyo y afectivas; metacognitivas y de autorregulación; estrategia de ensayo y la estrategia de organización la utilizan a veces y siempre.

La motivación es fundamental para el éxito del proceso de aprendizaje. El 83 % de los alumnos manifestó sentirse motivado con la formación recibida y la califican de excelente.

La utilización de las diferentes estrategias de aprendizajes es fundamental para el proceso de aprendizaje. Contribuyen al desarrollo de las competencias profesionales.

6. Referencias bibliográficas

- Chávez, N. (2017). Aprendizaje Estratégico y Metacognición. *Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación*, 23, 91-99. <https://doi.org/10.33539/educacion.2017.n23.1174>
- Cepeda, J. M.(2013). *Estrategias de Enseñanza para el Aprendizaje por Competencia*. México: Saltillo Coahuila. <https://r.issu.edu.do/?l=497Ca9>
- Díaz-Barriga, F., & Hernández, G. (2007). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista*. México: McGraw-Hill.
- Hernández, R; Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill.
- Pimienta, J. (2012). *Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias*. México: Pearson.
- Reyes García, H. (2016). *Estrategias didácticas implementadas por los docentes en la Mediación pedagógica, para favorecer la construcción de aprendizajes significativos, en las y los estudiantes del Primer año de la carrera de Ingeniería Ambiental, turno matutino de la FAREM Estelí, periodo 2015*. Tesis. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. <http://repositorio.unan.edu.ni/3037/1/17485.pdf>